

5. Havrylko, P. P., Kolodychuk, A. V., & Chertoryzhskyy, V. M. (2011). Faktory innovatsiynoho rozvytku promyslovosti [Factors of innovation development of industry]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 21.11 (pp. 201–205). [in Ukrainian].

6. Horbonos, F. V. (2003). Kooperatsiya: metodolohichni i metodychni osnovy [Cooperation: methodological and methodical bases]. Lviv: Lviv State Agrarian University. [in Ukrainian].

7. Kolodychuk, A. V., & Pisnyy, V. M. (2009). Osoblyvosti funktsionuvannya mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Features of functioning of machine-building enterprises at the current stage of development of the economy of Ukraine]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.13 (pp. 172–178). [in Ukrainian].

8. Krasnokutska, N. S. (2005). Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka [Potential of the enterprise: formation and assessment]: Manual. Kyiv. [in Ukrainian].

9. Sopilnyk, L. I., & Kolodychuk, A. V. (2009). Upravlinnya konkurentospromozhnisty mashynobudivnykh pidpryyemstv na suchasnomu etapi rozvytku ekonomiky Ukrayiny [Management of competitiveness of machine-building enterprises at the present stage of development of Ukrainian economy]. In Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny [Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine]: Vol. 19.10 (pp. 222–227). [in Ukrainian].

10. Cherven I. I., & Cherven E. V. (1990). Ekonomika APK: voprosy i otvety [Economy of the agro-industrial complex: questions and answers]. Chisinau: Katrya Moldavanyaske. [in Russian].

Дані про авторів

Молнар Олександр Сергійович,

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Юртин Марина Віталіївна,

магістр кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Копосович Марина Дмитрівна,

магістр кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Данные об авторах

Молнар Александр Сергеевич,

к.э.н., доцент, заведующий кафедрой экономической теории, ДВНЗ «Ужгородский национальный университет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Юртин Марина Витальевна,

магістр кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Копосович Марина Дмитриевна,

магістр кафедри економічної теорії, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Data about authors

Oleksandr Molnar,

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Marina Yurtyn,

Master of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

Marina Kuposovych,

Master of the Department of Economic Theory, Uzhhorod National University

e-mail: Kaf-et@uzhnu.edu.ua

УДК 338:334

ПАЦУК Л.В.

Фактори розвитку малого і середнього підприємництва в Україні

Актуальність теми дослідження. Сьогодні понад 99% суб'єктів підприємницької діяльності в Україні представляють мале і середнє підприємництво (МСП). Представники МСП створюють понад 80% робочих місць серед усіх суб'єктів підприємництва. При значній вагомості МСП в економіці України рівень їх розвитку залишається на досить низькому рівні.

Постановка проблеми. Україна активно впроваджує міжнародний досвід розвитку підприєм-

ництва. Проте має місце нерозуміння реальних проблем, настроїв підприємців в різних регіонах країни. Незважаючи на значну кількість наукових розробок запитань підприємництва, питання визначення чинників успішного розвитку МСП з урахуванням позиції підприємців в Україні у нинішніх умовах нерівномірності розвитку регіонів та галузей економіки потребують подальшої розробки.

Метою статті є визначення перспективних напрямків, факторів успішного розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.

Методи дослідження. У статті застосовано методи аналізу, узагальнення, метод класифікації, опитування, фокус-групи. У процесі обробки зібраних первинних даних було використано прийоми зведення групування та вибірки даних.

Результати дослідження. У статті наведено результати дослідження, що охопило 622 підприємців з 20 областей України, виявлені їх оцінки перспектив розвитку МСП та співставлені із результатами досліджень попередніх років, що дало змогу виявити фактори успішного розвитку підприємництва в Україні.

Галузь застосування результатів. Отримані результати можуть бути застосовані у процесі вироблення політики стратегій розвитку підтримки малого і середнього підприємництва на локальному та національному рівнях.

Висновки. Виявлено, що основними факторами, здатними ефективно сприяти розвитку підприємства в Україні є доступ до фінансування, сприятливе зовнішнє середовище, рівень бізнес-освіти підприємців, кваліфікований персонал, а також формування культури ведення підприємницької діяльності.

Ключові слова: мале і середнє підприємництво, суб'єкти підприємницької діяльності; підприємство; бізнес-освіта, бізнес-культура.

ПАЦУК Л.В.

Факторы развития малого и среднего предпринимательства в Украине

Актуальность темы исследования. Сегодня более 99% субъектов предпринимательской деятельности в Украине представляют малое и среднее предпринимательство (МСП). Представители МСП создают более 80% рабочих мест среди всех субъектов предпринимательства. При значительной весомости МСП в экономике Украины уровень их развития остается на достаточно низком уровне.

Постановка проблемы. Украина активно внедряет международный опыт развития предпринимательства. Однако имеет место непонимание реальных проблем, настроений предпринимателей в разных регионах страны. Несмотря на значительное количество научных разработок по вопросам предпринимательства, вопросы определения факторов успешного развития МСП с учетом позиции предпринимателей в Украине в нынешних условиях неравномерности развития регионов и отраслей экономики требуют дальнейшей разработки.

Целью статьи является определение перспективных направлений, факторов успешного развития малого и среднего предпринимательства в Украине.

Методы исследования. В статье применены методы анализа, обобщения, метод классификации, опросы, фокус-групи. В процессе обработки собранных первичных данных были использованы приемы возведения группировки и выборки данных.

Результаты исследования. В статье приведены результаты исследования, охватившего 622 предпринимателей из 20 областей Украины, выявлены их оценки перспектив развития МСП и сопоставлены с результатами исследований предыдущих лет, что позволило выявить факторы успешного развития предпринимательства в Украине.

Область применения результатов. Полученные результаты могут быть применены в процессе выработки политики стратегий развития поддержки малого и среднего предпринимательства на локальном и национальном уровнях.

Выводы. Выявлено, что основными факторами, способными эффективно содействовать развитию предпринимательства в Украине доступ к финансированию, благоприятная внешняя среда, уровень бизнес-образования предпринимателей, квалифицированный персонал, а также формирование культуры ведения предпринимательской деятельности.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, субъекты предпринимательской деятельности; предпринимательство; бизнес-образование, бизнес-культура.

PASHCHUK L.V.

Factors of Small and Medium Entrepreneurship Development in Ukraine

Relevance of the research topic. Today, more than 99% of businesses in Ukraine are small and medium enterprises (SMEs). SMEs create more than 80% of jobs. Given the importance of SMEs in the economy of Ukraine, the level of their development remains quite low.

Formulation of the problem. Ukraine is actively implementing international experience in business development. However, there is a misunderstanding of real problems, the mood of entrepreneurs in different regions of the country. Despite the significant number of scientific developments on entrepreneurship, the issue of determining the factors of successful development of SMEs, taking into account the position of entrepreneurs in Ukraine in the current conditions of uneven development of regions and industries need further development.

The purpose of the article is to identify promising areas, factors of successful development of small and medium enterprises in Ukraine.

Research methods. The article uses methods of analysis, generalization, method of classification, survey, focus groups. In the process of processing the collected primary data, the methods of group aggregation and data sampling were used.

Research results. The article presents the results of a study covering 622 entrepreneurs from 20 regions of Ukraine, identified their assessments of SME development prospects and compared with the results of previous years' research, which allowed to identify factors of successful business development in Ukraine.

Field of application of results. The process of policy development and strategies for the development of support for small and medium enterprises at the local and national levels.

Conclusions. The main factors that can effectively promote the development of entrepreneurship in Ukraine are access to finance, a favorable external environment, the level of business education of entrepreneurs, qualified staff, as well as the formation of a culture of entrepreneurship.

Key words: small and medium business, business entities; entrepreneurship; business education, business culture.

Постановка проблеми. Сьогодні понад 99% суб'єктів підприємницької діяльності в Україні представляють мале і середнє підприємництво (МСП). По суті, підприємства почали активно засновуватись після здобуття Україною незалежності, тобто починаючи з 1991 року. Зокрема, з 1997 року кількість суб'єктів ЄДРПОУ зросла втричі з 615 тисяч до 1,84 млн у 2018 році, а кількість підприємств на 10 000 населення збільшилась також у три рази відповідно з 27 до 80 підприємств у 2018 році [1, с. 68; 2]. Представники МСП створюють понад 80% робочих місць серед усіх суб'єктів підприємництва [3]. При зна-

чній вагомості МСП в економіці України рівень довіри до підприємців в українському суспільстві залишається на досить низькому рівні. У 2011 році підприємцям не довіряло 40%, а довіряло – 15% українців, решта мали нейтральне ставлення. Цікавим є той факт, що з 1994 року цей показник майже не змінився [4]. У 2014 році Україна підписала Угоду про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, що дало змогу розпочати більш активно впроваджувати міжнародний досвід розвитку підприємництва.

Проте має місце нерозуміння реальних проблем, настроїв підприємців в різних регіонах країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями розвитку українського підприємництва присвячені численні роботи провідних вітчизняних дослідників, серед яких В. Базилевич, А. Старостіна, З. Варналій, А. Ігнатюк, Н. Гражевська, Г. Геєць, І. Дмитрієв, В. Зубов, Л. Кривега, В. Галасюк, І. Гужва, З. Герасимчук, І. Герчикова, В. Гриньова, А. Косих, С. Реверчук, Л. Воротіна, С. Мочерний, О. Устенко та інші. Проте питанням визначення чинників успішного розвитку МСП з урахуванням позиції підприємців в Україні у нинішніх умовах нерівномірності розвитку регіонів та галузей економіки приділено недостатньо уваги. Ці питання потребують подальшої розробки.

Метою статті є визначення перспективних напрямків, факторів успішного розвитку малого і середнього підприємництва в Україні.

Виклад основного матеріалу. Україна зараз знаходиться в активній фазі виконання Угоди про співробітництво з ЄС. В Акті з питань малого бізнесу для Європи 2011 року, який є основою політики у сфері МСП, наведено 10 принципів, важливих для кожної економіки Європейського Союзу [3]. Закономірно, що українська модель розвитку МСП має ґрунтуватись на них. За цими принципами можна виділити найважливіші умови ведення бізнесу в будь-якій країні, зокрема це середовище для розвитку МСП, питання подолання банкрутства та кризових явищ у підприємницькій діяльності, податкове регулювання та адміністрування, наявність кваліфікованої робочої сили, сприяння держави, створення інфраструктури, доступ до ринків збуту та фінансування, можливості експортної діяльності, впровадження інновацій, оновлення виробничих потужностей тощо.

У Звіті USAID KEY 2019 року з оцінки реалізації державної політики розвитку малого і середнього підприємництва наведені результати дослідження, в якому, в тому числі, виділені найбільші перешкоди для ведення бізнесу в 2019 році (рис. 1). Складність та невизначеність законодавства (49,2%) і корупція (44,6%) визначені основними проблемами. Також значні труднощі у питаннях купівельної платоспроможності споживачів (40%), нестача фінансів (39%). На умовному третьому місці – складність адміністрування податків (31,6%) та брак кваліфікованих кадрів (29,4%). Майже однакова кількість респондентів відзна-

чила проблеми у підключенні до систем електро-, газо- і водопостачання (16,9%) та отриманні документів дозвільного характеру (13,6%). 8,5% відзначили неякісну транспортну інфраструктуру. Менша кількість представників МСП відчувають проблеми у вартості сировини та комплектуючих, воєнних діях на Сході, оскільки бізнес вже адаптувався до даного фактору, у ризиках рейдерського захоплення, по 5,6% відповідно. Лише 0,6% респондентів вбачають складність у процедурах державної реєстрації, що свідчить про ефективність здійснених за цим напрямом заходів на державному та місцевих рівнях. Протягом 2015–2019 року Україна у рейтингу ведення бізнесу «Doing Business» Міжнародного банку реконструкції та розвитку піднялась на 32 позиції з 96 місця 2015 року до 64 позиції у 2019 році [5].

У звіті Ради Бізнес-омбудсмена «Великі проблеми малого бізнесу» [6] проведено влучне, на нашу думку, співставлення вище згаданого дослідження USAID та дослідження Інституту економічних досліджень та політичних консультацій «Щорічна оцінка ділового клімату 2016: Національний та регіональний виміри» [7] (рис. 2).

Як видно з рис.2, у 2015 році серед факторів-труднощів підприємців визначали нестабільну політичну ситуацію (51%), низький попит (39%). У 2016 році ці фактори змінили свою роль, політична ситуація стала важливим чинником для 44%, а низький попит відзначали 59%. Деяко більш вагомими у 2016 році проти 2015 стали податкові ставки (35% проти 31%), податкове адміністрування та бухгалтерський облік (27% у 2016 році і 26% у 2015). Менш важливим фактором стала інфляція у 2016 році (26% проти 29%). Натомість часті зміни економічного законодавства стали бентежити на 3% більше підприємців (23 і 26% відповідно), схожа ситуація зі ставленням до регуляторного тиску (20% і 23%). Показник ставлення до корупції у 2015–2016 роках були незмінним на рівні 23%. Проблема залучення кваліфікованих кадрів була виділена як вагома 20% у 2016 році проти 13% у 2015 році. У той же час вплив війни на Сході України у 2015 відзначали 28%, а у 2016 – вже 20%.

Проведене співставлення схожих факторів у системному звіті Ради бізнес-омбудсмена дало змогу дійти висновку, що вплив низки чинників зменшується, натомість інші зростають, згідно оцінок експертів та представників МСП (рис.3).

Рисунок 1. Перешкоди для ведення бізнесу в 2019 році

Джерело: складено на основі [6]

Рисунок 2. Проблеми у роботі малих та середніх підприємств, 2015–2016 роки

Джерело: складено на основі [7]

Найбільше впало значення фактору «війна на Сході України» з 20% у 2016 до 5,6% у 2019 році. Така ситуація, ймовірно за все, обумовлена тим, що за 5 років українські підприємці призвичаїлись до нових реалій і навчились на них ефективно реагувати, враховуючи у роботі. Значно збільшився оцінюваний проблемний вплив корупції (з 23% до 44,6% у 2019 році). За даними Transparency International, за рівнем корупції Україна займала в 2018 році 120-ту позицію серед 180 країн (130-е місце в 2017 році) [8]. Незважаючи на те, що Україна покращила свою позицію з 2012 року, коли входила до топ-3 найбільш корумпованих країн світу за

версією Ernst & Young [9], українське суспільство, як і раніше вважає, що корупція є однією з найбільш серйозних проблем країни (75%, згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології в 2018 році [10]). Також все більше підприємців відмічають брак кваліфікованих працівників (29,4% у 2019 році порівняно з 20% у 2016 році). Дійсно, трудова міграція набуває все більших обертів. У 2018 році понад 520 тисяч українців отримали дозволи на роботу в ЄС. За оцінками експертів, 9 мільйонів українців їздять на сезонні роботи, біля 2 млн, за даними Державної служби статистики України, знаходяться в Європі постійно [11]. Децю посилюється

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

негативний вплив складності адміністрування податків (31,6% у 2019 році проти 27%).

Для визначення перспектив та шляхів подальшого розвитку малого і середнього підприємства було проведено дослідження серед представників МСП в різних регіонах України, яке було націлене на визначення сильних та слабких сторони українських малих та середніх підприємств,

перспективних напрямів та перешкод розвитку задля розробки рекомендацій щодо формування ефективних підприємницьких екосистем в Україні. Частина пошукових запитань були такими:

- виявити динаміку виробництва та обсягів збуту підприємств протягом останніх п'яти років;
- визначити настрої підприємців щодо виходу на нові ринки збуту;

Рисунок 3. Динаміка вагомості впливу чинників на малі і середні підприємства в Україні, 2015–2019 рр.

Джерело: побудовано автором на основі [6, 7]

Рисунок 4. Розподіл респондентів за розміром

Джерело: складено автором

• дізнатись думку підприємців щодо того, які існують фактори можливостей, що можуть посприяти розвитку малих і середніх підприємств, а також загрози підприємницькій діяльності.

З урахуванням наведеної інформації було розроблено анкету для проведення глибоких інтерв'ю та онлайн-опитування, а також проведення фокус-груп. Дослідження було проведено протягом лютого-грудня 2019 року. В онлайн-опитуванні взяли участь 622 підприємці з 20 областей України, з них 92% – мікро- та малі підприємства, 8% – середні. Також у рамках дослідження було проведено низку фокус-груп та глибоких інтерв'ю. Їх результати будуть наведені в процесі обговорення відповідних пошукових питань.

На рис.4 нижче продемонстровано розподіл між середніми (8,04%), малими (47,59%) та мікропідприємствами (44,37%), що долучились до онлайн-опитування. Класифікація підприємств у даному дослідженні проводилась згідно Господарського кодексу України, тобто на основі співставлення показників річного доходу та кількості працівників.

Результати опитування, інтерв'ю та фокус-груп дозволяють зробити висновок, що 10% (30% у Запорізькій та Донецькій області, це найвищі показники) підприємств констатують, що вони зіткнулися зі скороченням виробництва протягом останніх 5 років, 30% (35% – Запорізька і Донецька область) інформують, що їх обсяги залишаються незмінними, а 60% (35% – у зазначених вище областях) зазначили, що їх виробництво зросло. При цьому 34% підприємства є новоствореними, тобто створеними після 2014 року. У експортних операціях компанії стикаються з певними труднощами щодо сертифікації, контрактів, страхування

та юридичних питань, що часто стає перепорою для виходу на зарубіжні ринки.

Цікавим є той факт, що 71% респондентів відзначили свою готовність до виконання замовлень від іноземних клієнтів. Це й не дивно, адже результати опитування також продемонстрували, що 57% компаній мали досвід експорту протягом останніх років і лише 22% з них працюють виключно у своєму регіоні (рис.5). Це насамперед підприємства сфери послуг, зокрема заклади громадського харчування, дитячі садки, гуртки, школи, побутові послуги тощо. 78% компаній мають клієнтів у різних регіонах України.

Загалом, результати опитування продемонстрували дещо песимістичні настрої підприємців. Лише 41% респондентів прогнозують зростання обсягів збуту протягом найближчих трьох років. 59% не бачать подібних перспектив. Із позитивно налаштованих представників малих та середніх підприємств 50% очікують зростання продажів менше 50% від нині існуючих, 15% до 100%, 35% планують 100% та більше. Скоріше за все, такі прогнози прямо залежні від кількості новостворених підприємств.

Результати опитування, фокус-груп та інтерв'ю дали змогу виявити ключові фактори для розвитку підприємств (рис.6). Більшість представників МСП (35%) вважають, що для розвитку потрібно успішне вирішення проблем макросередовища, зокрема політичної та економічної ситуації. Маркетингу, зокрема питанням просування та виходу на нові ринки, відведено у цьому рейтингу третє місце (20%). Лише 11% вбачають, що професійні працівники можуть стати запорукою успішного розвитку їх підприємств. Майже таке

Рисунок 5. Географія продажів малих та середніх підприємств

Джерело: складено автором на основі результатів дослідження

Рисунок 6. Ключові фактори успіху для розвитку МСП

Джерело: складено автором на основі результатів дослідження

ж значення надається ролі стратегічного управління (12%). Для 8% підприємців вагомим джерелом розвитку, згідно результатів опитування, є модернізація виробництва та введення інновацій у бізнес-процеси. Також під час інтерв'ю та фокус-груп обговорювались питання створення партнерства, бізнес-освіти, пошук нових управлінських рішень тощо

Результати інтерв'ю експертів, анкетування, фокус-груп можна узагальнити, виділивши фактори успіху підприємців:

- Фактор успіху № 1. Отримати доступ до фінансування. Фінансування розглядається як найважливіший фактор успіху 35% респондентів. У деяких областях (Донецька, Запорізька, Черкаська, Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська) цей фактор сягає 57%

- Фактор успіху № 2. 35 % підприємств бачать фактори макросередовища. як найважливіші для подальшого розвитку, тобто політична та економічна ситуація в країні та регіоні, географічне розташування виробничих потужностей, різні державні програми є важливим для малих і середніх підприємств. Представники виробничих підприємств також очікують зниження ставок податку та державної підтримки галузі (22%).

- Фактор успіху №3. На третю позицію, окрім маркетингу та продажів, доцільно поставити також бізнес-освіту, яка дасть змогу розширити

можливості підприємців, сюди також варто віднести питання формування стратегій розвитку підприємств.

- Фактор успіху №4. 11% респондентів вважають, що нові освічені та навчені людські ресурси та нове обладнання можуть забезпечити подальший розвиток бізнесу.

- Фактор успіху №5. Під час фокус-груп та глибинних досліджень часто зустрічалась рекомендація щодо розвитку бізнес-культури та можливостей співпраці. Крім того, розвиток промислових організацій, співробітництво та партнерство розглядаються як потенційно важлива сфера діяльності.

Висновки

Отже, більшість малих та середніх підприємств очікують, що зовнішня допомога буде вирішальною корисною для процвітання та зростання. Інвестиції, фінансування, урядові та донорські програми можуть допомогти стати успішними підприємствами, на їх думку. Натомість, під час фокус-груп стало зрозуміло, що більш глибоке спілкування відкриває такі проблеми, як нестача знань, розуміння сутності партнерства, використання базових навичок маркетингу тощо. Основними факторами, що можуть ефективно сприяти розвитку підприємництва в Україні є доступ до фінансування, сприятливе зовнішнє середовище, рівень

бізнес–освіти підприємців, кваліфікований персонал, а також формування культури ведення підприємницької діяльності. Ці питання потребують подальшої розробки та досліджень у напрямку визначення ефективних інструментів для розвитку МСП у різних регіонах України.

Список використаних джерел

1. Газуда М. В., Волощук Н.Ю. Регіональний розвиток сфери малого підприємництва. Ужгород : Видавництво «ФОП Сабов А.М.», 2017. 254 с.
2. Показники структурної статистики по суб'єктах господарювання з розподілом за їх розмірами. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.
3. Горюнов Д., Кравченко О., Вдовенко Ю., Денисюк Г. Огляд МСП в Україні 2018/2019: Фокус на європейській інтеграції. Київ : 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1I2ckLnFpxcbePvy_ymQlJMi5Wci5RKxP/view.
4. Українське суспільство. Двадцять років незалежності. Незалежний моніторинг : у 2 т. / за ред. д. філософ. н. Є.І. Головахи, д. соц. н. М.О. Шульги. К. : Інститут соціології НАН України, 2011. Т.2. 480 с.
5. Рейтинг Світового банку «Doing Business». Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05376d6c-3772-4027-ac6f-73e33e2905a8&title=DoingBusiness2019>.
6. Великі проблеми малого бізнесу: оцінка реалізації стратегії розвитку малого та середнього підприємства в Україні на період до 2020 року та подальші напрями політики. Business Ombudsmen Council. URL: https://boi.org.ua/media/uploads/system_bigproblemssmalbusiness/3_2020_system_ua.pdf.
7. Щорічна оцінка ділового клімату 2016: Національний та регіональний виміри. Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. URL: http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/ABCA?pid=5789&fbclid=IwAR00osBgk.
8. Corruption Perceptions Index 2018. Transparency International. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/2018#>.
9. Tkachuk V. People First: The latest in the watch on Ukrainian democracy. Kyiv Post. URL: <https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/people-first-the-latest-in-the-watch-on-ukrainian-democracy-5-312797.html>.
10. Корупція і надалі далі є в топ–3 проблем, які турбують громадян України, і толерантність до неї зменшу-

ється. Ukraine Crisis Media Center. URL: <https://uacrisis.org/uk/70043-ukraine-opinions-on-corruption>.

11. Волинський О. Український трудовий мігрант: вигода сьогодні і колапс вже завтра. Укрінформ. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822206-ukraina-otrimue-sans-na-zblizenna-z-evrosouzom-ci-navpaki.html>.

References

1. Hazuda M. V., Voloshchuk N.Yu. Regional'nyy rozvytok sfery maloho pidpryyemnytstva. Uzhhorod : Vydavnytstvo «FOP Sabov A.M.», 2017. 254 s.
2. Pokaznyky strukturnoyi statystyky po sub'yektakh hospodaryuvannya z rozpodilom za yikh rozmiramy. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.htm.
3. Horiunov D., Kravchenko O., Vdovenko Yu., Denysiuk H. Ohliad MSP v Ukraini 2018/2019: Fokus na yevropeiskii intehratsii. Kyiv : 2020. URL: https://drive.google.com/file/d/1I2ckLnFpxcbePvy_ymQlJMi5Wci5RKxP/view.
4. Ukrainске suspilstvo. Dvadtsiat rokiv nezalezhnosti. Nezalezhnyi monitorynh : u 2 t. / za red. d. filosof. n. Ye.I. Holovakhy, d. sots. n. M.O. Shulhy. K. : Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy, 2011. T.2. 480 s.
5. Reitynh Svitovoho banku «Doing Business». Ministerstvo rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy. URL: <https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05376d6c-3772-4027-ac6f-73e33e2905a8&title=DoingBusiness2019>.
6. Velyki problemy maloho biznesu: otsinka realizatsii stratehii rozvytku maloho ta serednoho pidpryyemnytstva v Ukraini na period do 2020 roku ta podalshi napriamy polityky. Business Ombudsmen Council. URL: https://boi.org.ua/media/uploads/system_bigproblemssmalbusiness/3_2020_system_ua.pdf.
7. Shchorichna otsinka dilovoho klimatu 2016: Natsionalnyi ta rehionalnyi vymiry. Instytut ekonomichnykh doslidzhen ta politychnykh konsultatsii. URL: http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/ABCA?pid=5789&fbclid=IwAR00osBgk.
8. Corruption Perceptions Index 2018. Transparency International. URL: <https://www.transparency.org/en/cpi/2018#>.
9. Tkachuk V. People First: The latest in the watch on Ukrainian democracy. Kyiv Post. URL: <https://www.kyivpost.com/article/opinion/op-ed/people-first-the-latest-in-the-watch-on-ukrainian-democracy-5-312797.html>.
10. Koruptsiia i nadalі dali ye v top–3 problem, yaki turbuiut hromadian Ukrainy, i tolerantnist do nei zmeshui-

etsia. Ukraine Crisis Media Center. URL: <https://uacrisis.org/uk/70043-ukraine-opinions-on-corruption>.

11. Volynskiy O. Ukrainskiy trudoviy mihrant: vyhoda so hodni i kolaps vzhe zavtra. Ukrinform. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2822206-ukraina-otrimue-sans-na-zblizenna-z-evrosouzom-ci-navpaki.html>.

Дані про автора

Пащук Лідія Віталіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

e-mail: lidia_paschuk@yahoo.com

Данные об авторе

Пащук Лидия Витальевна,

к.е.н., доцент, доцент кафедры международной экономики и маркетинга, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

e-mail: lidia_paschuk@yahoo.com

Data about author

Lidiia Pashchuk,

PhD, Associate Professor, Department of International Economics and Marketing, Taras Shevchenko National University of Kyiv

e-mail: lidia_paschuk@yahoo.com

УДК 519.8

ТОВСТЕНКО І.І.

Моделювання потреб в сировині для підприємства за допомогою розподілу ймовірностей

Предметом дослідження є сукупність методів управління запасами у сфері матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Метою дослідження є встановлення взаємозв'язку розподілу ймовірностей потреб в сировині для підприємства з ймовірнісним розподілом Пуассона, що дасть можливість оптимізувати величину запасів, бо їх зменшення скорочує витрати по їх утриманню, знижує витрати, прискорює оборотність оборотних коштів, що, в кінцевому рахунку, підвищує прибуток і рентабельність виробництва.

Методи дослідження базуються на встановленні закону Пуассона дискретної випадкової величини, визначальним параметром якого є розмір закупівельної партії сировини.

Результати роботи дають змогу стверджувати про знайдений зв'язок розміру резерву сировини та розміру закупівельної партії сировини, а також визначення оптимального розміру закупівельної партії сировини за умови мінімізації різного роду витрат, пов'язаних не тільки з придбанням, а і зберіганням запасів, що обумовлює у свою чергу визначення перш за все оптимального розміру замовлення на поповнення запасів. Тому задача зводиться до визначення оптимального розміру закупівельної партії сировини.

Галузь застосування. Економіка підприємств у площині управління запасами на підприємстві.

Висновки. Встановлено, що у випадку, коли розподіл ймовірності можливої потреби в сировині є нормальним, оптимальні розміри закупівельної партії сировини і розмір резерву сировини незалежні один від одного. Крім того, розмір резерву прямо пропорційний середньому квадратичному відхиленню потреб в сировині, що можна визначити на основі коливань потреб сировини в попередні періоди з урахуванням можливих змін.

Ключові слова: зберігання сировини, матеріально-технічне постачання, резерв сировини, функція Лапласа, формула Пуассона.

ТОВСТЕНКО І.І.

Моделирование потребности в сырье для предприятия с помощью распределения вероятностей

Предметом исследования является совокупность методов управления запасами в сфере материально-технического обеспечения производства.

Целью исследования является установление взаимосвязи распределения вероятностей по-